

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASASI**

**“INTEGRATIV VA KOMPETENSIYAVIY
YONDASHUVLAR ASOSIDA IJTIMOIIY FANLARNI
O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI”**

**MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY
ANJUMAN MATERIALLARI TO'PLAMI**

2024-yil 29-30 mart

Namangan – 2024

<p><i>Мирзаев Хамид Хамдамович - преподаватель Каттакурганского филиала Самаркандского государственного Университета. Пулатова Азиза Бахтиёр қизи студентка 1 курса направления русский язык в иноязычных группах Каттакурганского филиала Самаркандского государственного университета</i></p>	<p><i>Актуальные проблемы преподавания иностраных языков и инновационные технологии в образовании</i></p>	186
<p><i>Mirsadullaev Miravaz Mirmuslim o'g'li - NamDU tayanch doktoranti, Impuls tibbiyot instituti o'qituvchisi</i></p>	<p><i>Adabiyot darslarida o'qituvchining roli</i></p>	194
<p><i>Юсупов Муратбек Рахимович - преподаватель кафедры языкового и литературного образования HBOY UBS</i></p>	<p><i>Об особенностях авторского перевода</i></p>	201
<p><i>Kamalova Nilufar Dilshod qizi Namangan davlat universiteti 2- kurs tayanch doktoranti</i></p>	<p><i>Kimyo yo`nalishi talabalarining leksik kompetensiyasini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari</i></p>	207
<p><i>M.A.Abdullayeva Namangan davlar chet tillari instituti 2-bosqich tayanch doktoranti</i></p>	<p><i>Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatishning psixologik omillari</i></p>	213
<p><i>Kenjayev Azizbek Rustamjon o'g'li - University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi, Til va adabiyot ta'limi kafedrasi Ingliz tili o'qituvchisi</i></p>	<p><i>Skafolding modeli yordamida maktab o'quvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyasi</i></p>	220

ЛИТЕРАТУРА:

1. Слостенин В. А. Педагогика: инновационная деятельность. М.: «Издательство Магистр», 1997. — 204 с.
2. Хамраева Е. А. РКИ 7 класс. Ташкент.: «Республиканский центр образование», 2022. — 144 с.
3. Русский язык в Узбекистане: образование, ru.m.wikipedia.org

ADABIYOT DARSLARIDA O'QITUVCHINING ROLI

Mirsadullaev Miravaz Mirmuslim o'g'li
NamDU tayanch doktoranti,
Impuls tibbiyot instituti o'qituvchisi,
dodamaestro@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqola adabiyot o'qituvchisining dars mobaynidagi roli va funksional vazifalari haqidagi bir qancha g'oya va fikrlarni tadqiq etadi. Adabiyot fani boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq holda o'tilishini hech kim inkor etmaydi. Shu sababli, adabiyot o'qituvchisi universal fan o'qituvchisi sifatida boshqa fanlarni ham yetarli darajada bilishi, kamida asosiy tushunchalarga ega bo'lishi zarur. Ta'lim jarayonidagi muhim ishtirokchi sifatida adabiyot o'qituvchilari, talabalarni muhokama qilishga, voqelikni tasavvur etishga va albatta adabiyotni sevishga undashlari lozim.*

Kalit so'zlar: *Adabiyot, funksional vazifa, g'oya va fikrlar, universal, ta'lim jarayoni*

Аннотация: *В данной статье исследуются несколько идей и мнений о роли и функциональных задачах учителя литературы на уроке. Никто не отрицает, что наука о литературе неразрывно связана*

с другими науками. Поэтому учителю литературы как учителю общеобразовательных предметов необходимо иметь достаточные знания по другим предметам и владеть хотя бы основными понятиями. Являясь важным участником образовательного процесса, учитель литературы должен побуждать учащихся к обсуждению, представлению действительности и, конечно же, к любви к литературе.

Ключевые слова: *Литература, функциональная задача, идеи и мысли, универсальность, образовательный процесс.*

Abstract: *This article explores several ideas and opinions about the role and functional tasks of the literature teacher during the lesson. No one denies that the science of literature is inextricably linked with other sciences. Therefore, it is necessary for a literature teacher, as a teacher of universal subjects, to have sufficient knowledge of other subjects and to have at least the basic concepts. As an important participant in the educational process, literature teachers should encourage students to discuss, imagine reality and, of course, love literature.*

Key words: *Literature, functional task, ideas and thoughts, universal, educational process.*

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi dunyoda malakali, raqobatbardosh ishchi kuchini yaratish, buning uchun esa yaxshi ta'lim muhitini taklif etish har doimgidanda dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Bugungi ta'limning asosiy maqsadlaridan biri bu o'z soxasi bo'yicha atroflicha bilimga ega, shu bilimni real hayotda qo'llay oluvchi shaxslarni tarbiyalashdir. Bu maqsadlarga erishish uchun albatta, bugungi kunda, chet tillarini, ayniqsa Ingliz tilini bilish juda ham muhimdir. Til o'rganishga bo'lgan dunyodagi so'ngi tendensiya ham shuni ko'rsatmoqdaki,

aksariyat insonlar ikkita tilda gaplasha oladilar va ikkinchi til sifatida Ingliz tilini tanlamoqdalar.

Yurtimizda ham so'ngi yillarda chet tillarini o'rgatishga qaratilgan bir qancha qaror va takliflar ishlab chiqilmoqda (mas. PQ-1875-son, 10.12.2012 [1]/PQ-5117-son, 19.05.2021 [2]), bular orqali o'qitishda eng samarali tizimga ega bo'lish va albatta aholi o'rtasida xalqaro tillarni o'rganishga rag'batni kuchaytirish maqsad qilingan.

Adabiyot va til doimo yaqin aloqada ya'ni munosabatda bo'lib keladi. O'qituvchilar bu munosabatni tushunishlari va chet tilini o'qitishning an'anaviy usullariga doimo yangiliklar kiritishlari, foydali o'zgartirishlarga qo'l urishlari lozim. Til va adabiyot o'qitishda o'qituvchilar doimo duch keladigan to'siqlarga madaniy va lingvistik to'siqlarni keltirishimiz mumkin. Agarda ushbu qiyinchiliklarni yengib o'tishni va darslarni yanada samarali qilishni xohlansa albatta zamonaviy texnologiya imkoniyatlaridan foydalanish zarur. Misol uchun audio-video materiallar va texnologiyalar yordamida o'quvchilar turli mamlakatlar va madaniyatlar haqida ko'rgazmali ma'lumotlarga ega bo'lib, bu ularga xorijiy joylar bilan tanishishlariga yordam beradi. O'qituvchi internetda topishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar ham o'qituvchini, ham o'quvchini ma'lumotlar bilan boyitadi va mavzu bilan shug'ullanishdan oldin ikkalasiga ham yaxshi tayyorgarlik ko'rish imkonini beradi. Shu sababli o'qituvchilar va ta'lim muassasalari dogma ko'rinishidagi qarashlarini o'zgartirishlari lozim. O'qitish va o'rganish oson, qiziqarli va samarali bo'lishi uchun ular yangicha yondashuvni qo'llashlari va o'zgarishga tayyor ekanliklarini ko'rsatishlari kerak.

O'qituvchi ingliz tilini adabiyot orqali o'rgatishda muhim rol o'ynaydi deb hisoblanadi. [3] Avvalo, o'qituvchi adabiyot o'qitishdan olinadigan foydani belgilab olishi lozim. Talabalarning qiziqishlari, xohish-istaklari inobatga olinishi

lozimmi yoki faqatgina o'quv rejada shu fan borligi uchungina o'tilishi lozimmi? Ba'zi o'qituvchilar taklifiga ko'ra adabiyot fanini o'tishdan avval, talabalardan so'rovnomalar yoki jonli intervyular olib shu orqali fanning maqsad va vazifalarini belgilab olish kerak. Bu, ehtimol, eng to'g'ri fikrlardan biridir. Yuqorida aytib o'tilganidek, o'qituvchi talabalarga eng mos keladigan o'quv dasturini yaratishi muhimdir. Buning eng yaxshi yo'li - asosiy qahramonlarga: talabalarga murojaat qilish. Ikkinchidan, Norlingning ta'kidlashicha, o'qituvchi mashg'ulotlar, o'qitish usullari va usullarini belgilash, tilning tegishli darajasini aniqlash uchun javobgardir. Bunda o'qituvchilar ko'proq o'quv dasturlari mavzulari va maqsadlarini yaratadilar va shuning uchun butun o'quv yili davomida o'z maqsadlariga erishadilar. Shundan so'ng Norling uchinchi qadamni qo'yish kerak, deb hisoblaydi: matnlarni tanlash, bunda o'qituvchi albatta talabalarning til bilimi, qiziqishlari, jinsi, yoshi va hokazolarni hisobga olishi kerak. [3]

O'qituvchilar o'quvchilar va bilim o'rtasidagi bog'lovchidir. Ushbu jarayonda zanjirning birinchi halqasi bo'lish o'qituvchilarga ta'limning yordamchisi bo'lish imkoniyatini beradi va talabalarga mustaqil ta'lim qobiliyatlarini oshirishga imkon beradi. O'quvchilarga adabiy matnlardan zavq olish va ularni qadrlash hamda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va o'zini namoyon qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun o'qituvchilarga quyidagilar tavsiya etiladi:

- Ijobiy va uyg'un ta'lim muhiti sharoitida o'quvchilar bilan ta'lim maqsadlari va mazmuni bo'yicha muzokaralar olib borish;
- Fikr va g'oyalarni ifoda etishda ishtirok etish;
- Adabiyotni ixlosmandi sifatida namuna bo'lish;
- Sinfda sifatli o'zaro aloqani kuchaytirish va xkz;

Aksariyat tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining sinfdagi roli juda katta, chunki u chet tillarini o'rganish yutuqlarini oshiradi. O'qituvchining roli darsda qo'llaniladigan dastur yoki usullardan kattaroqdir. Ideal o'quv muhiti talabalarga adabiyotlarni kashf qilish va yuzaga kelgan yangi vaziyatlarni o'rganish imkoniyatini beradi. O'qituvchilar talabalarga turli yondashuvlar va ko'proq amaliy misollarga ega bo'lishlari kerak bo'lgan vaziyatlarni taqdim etish orqali oddiy o'qituvchi yoki murabbiy o'rniga fasilitator bo'lishi mumkin.

Adabiyotni o'rganishning o'qituvchilar bilishi kerak bo'lgan eng muhim jihati adabiyot o'qitishning maqsadlaridir. Shunday qilib, o'qituvchilar foydalaniladigan adabiyotlarni tanlashda juda aniq va puxtalik qilishlari kerak. Shu munosabat bilan adabiyot o'qituvchisining rolini quyidagi maqsadlar qatoriga ajratadi:

- o'qituvchi har bir o'quvchiga imkon qadar ko'proq turli ishlarni berishi kerak
- o'qituvchi har bir o'quvchini imkoni boricha to'liq javob berishga undashi kerak
- o'qituvchi talabani nima uchun u shunday javob berganini tushunishga undashi kerak
- o'qituvchi talabani iloji boricha ko'proq asarga javob berishga undashi kerak
- o'qituvchi talabani o'zidan farq qiladigan javoblarga toqat qilishga undashi kerak
- o'qituvchi o'quvchilarni o'zlarining kelishuv va kelishmovchilik sohalarini o'rganishga undashi kerak [4]

Adabiyotlarni tanlash va uni sinfda talabalarga taqdim etish usuli ham juda muhimdir. O'qituvchilar turli usullarni sinab ko'rish orqali o'rganishni ijodiy qilishlari va o'quvchilarning darsda zerikishlariga yo'l qo'ymasliklari kerak. O'qituvchilar adabiyot, til va kompozitsiya o'rtasidagi o'zaro ta'sir talabalar uchun eng yaxshi til o'rganish

usullaridan foydalanadigan yaxshi tashkil etilgan sinfni tayyorlashga qodir bo'lishi kerak.

Xulosa

Majoziy qilib aytganda, yuqoridagi hikoyaning bosh qahramoni o'qituvchidir. Adabiyotni sinfda o'quvchilar tomonidan qanday qabul qilinishida o'qituvchi muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar dastlab darsga kelishni xohlashlari uchun qulay sharoit yaratish o'qituvchiga bog'liq. Bu yo'lga qo'yilgach, talabalar barcha darslarga qatnashish va o'z ta'limiga sarmoya kiritish ehtimoli o'n barobar ko'p bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarning matn bilan o'zaro munosabatini va boshqa talabalar bilan o'zaro munosabatlarini tartibga solish va qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynashi kerak. Tegishli o'quv dasturini yaratish uchun to'g'ri usullardan foydalanish ham juda muhimdir. O'qituvchi mos bo'lmagan zerikarli o'quv dasturlariga rioya qilish o'rniga talabalarning ehtiyojlarini qondirish uchun o'quv dasturini yaratgandan so'ng, faqat o'quvchilar taqdim etilgan adabiyotlarni yaxshi tushunish bilan ketishlari mumkin. Shu sababli, o'quv rejasini tuzishda talabalarga ular o'qishni xohlaydigan yoki qiziqadigan matnlarni taqdim etish juda muhimdir. Bu yanada muvaffaqiyatli natijalarni va maktab va o'qituvchining o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish ehtimolini oshiradi. O'qituvchining o'quvchilarga o'z bilimlarini ifodalashi va shu bilan birga o'qiganlari bilan qiziqib qolishlari uchun mashg'ulotlarni belgilashi muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 10.12.2012 yildagi PQ-1875-son - *“Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”*

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 19.05.2021 yildagi PQ-5117-son - "xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"
3. Norling, Teresa. "Aims and objectives in the teaching of English literature at upper secondary school". 2009.
4. Purves, Alan C. *How Porcupines Make Love*. Massachusetts: Xerox College Publishing. 1972.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АВТОРСКОГО ПЕРЕВОДА

**Юсупов Муратбек Рахимович,
преподаватель кафедры языкового и
литературного образования НБОУ UBS.**

Аннотация. В статье говорится об авторском переводе, его достоинствах; перечислены причины, по которым приходится прибегать к автопереводу. Также приведены примеры из известных авторских переводов, анализируется мотивированность отхода от языка оригинала.

Ключевые слова: авторский перевод, метод, классификация причин, билингвизм, носители другой культуры, выразитель межнациональных отношений.

Annotatsiya. Maqolada muallif tarjimasini, uning afzalliklari haqida gap boradi; muallif tarjimasiga murojaat qilish sabablari keltirilgan. Shuningdek, mashhur muallif tarjimalaridan misollar keltirilgan, asl tildan uzoqlashishning motivatsiyasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: muallif tarjimasini, usul, sabablarni tasniflash, ikki tillilik, boshqa madaniyat vakillari, millatlararo munosabatlarning ifodachisi.

Annotation. The article talks about the author's translation, its advantages; the reasons why it is necessary